

Фауна млекопитающих Курганской области: от прошлого к настоящему

В. П. Стариков

 Стариков Владимир Павлович, Сургутский госуниверситет, просп. Ленина, д. 1,
г. Сургут, ХМАО, 628412; starikov_vp@inbox.ru

Поступила в редакцию 6 ноября 2025 г.

Обобщены материалы по фауне млекопитающих Курганской обл., собранные с 1992 г. по настоящее время. За этот период список видов региона увеличился с 58 до 68, что во многом стало возможным благодаря использованию современных методов диагностики. Наибольшие изменения произошли в отрядах рукокрылых (добавлены ночницы — усатая, Брандта, водяная, рыжая вечерница, лесной нетопырь, бурый ушан и северный кожанок), насекомоядных (равнозубая бурозубка) и грызунов (обыкновенная летяга и восточноевропейская полевка). Особое внимание уделено редким видам (подвидам): установлены новые места обитания, приведены показатели обилия. В настоящее время для территории Курганской области известны 68 видов млекопитающих: 11 — насекомоядных, 9 — рукокрылых, 14 — хищных, 3 — парнокопытных, 2 — зайцеобразных и 29 — грызунов. Из них 16 видов и подвидов рекомендованы в 3-е издание Красной книги Курганской обл.

Ключевые слова: распространение, редкие виды, Красная книга.

Изучение млекопитающих Курганской обл., расположенной в юго-западной части Западно-Сибирской равнины, имеет давнюю историю (Стариков, 1990), однако авторы большинства работ 2-й половины XVIII, в XIX и большей части XX вв. (Паллас, 1786; Сабанеев, 1874; Слопцов, 1892; Серебренников, 1929; Корсаков, 1940; Шварц, 1955; Шварц и др., 1957; Никифоров, 1959; Марвин, 1969; и др.) обсуждали отдельные виды, группы млекопитающих либо проводили исследования шире современных границ области. Первая сводка по млекопитающим Курганской обл. опубликована в конце XX в. (Стариков, 1992). В ней перечислены 58 видов, описаны их география и эколо-

гия. За последние 30 с лишним лет произошли изменения как в составе фауны млекопитающих Курганской обл., так и их систематике.

В настоящее время известно об обитании на территории Курганской обл. представителей 6 отрядов млекопитающих. В данной работе, наряду с общей характеристикой фауны, особое внимание уделено редким и уязвимым видам (подвидам), которые внесены или могут быть рекомендованы к внесению в региональную Красную книгу. Порядок таксонов, их русские и латинские названия приведены по А. А. Лисовскому с соавт. (2019).

Современный состав млекопитающих Курганской обл. включает:

- Отр. Насекомоядные — Eulipotyphla
Сем. Ежиные — Erinaceidae
Белогрудый ёж *Erinaceus roumanicus* Barrett-Hamilton, 1900
Сем. Кротовые — Talpidae
Русская выхухоль *Desmana moschata* Linnaeus, 1758
Европейский крот *Talpa europaea* Linnaeus, 1758
Сем. Землеройковые — Soricidae
Обыкновенная бурозубка *Sorex araneus* Linnaeus, 1758
Тундрная бурозубка *S. tundrensis* Merriam, 1900
Крупнозубая бурозубка *S. daphaenodon* Thomas, 1907
Средняя бурозубка *S. caecutiens* Laxmann, 1788
Равнозубая бурозубка *S. isodon* Turov, 1924
Малая бурозубка *S. minutus* Linnaeus, 1766
Крошечная бурозубка *S. minutissimus* Zimmermann, 1780
Обыкновенная кутора *Neomys fodiens* Pennant, 1771
Отр. Рукокрылые — Chiroptera
Сем. Гладконосые — Vespertilionidae
Усатая ночница *Myotis mystacinus* Kuhl, 1817
Ночница Брандта *M. brandtii* Eversmann, 1845
Прудовая ночница *M. dasycneme* Boie, 1825
Водяная ночница *M. daubentonii* Kuhl, 1817
Рыжая вечерница *Nyctalus noctula* Schreber, 1774
Лесной нетопырь (Натузиуса) *Pipistrellus nathusii* Keyserling et Blasius, 1839
Бурый (обыкновенный) ушан *Plecotus auritus* Linnaeus, 1758
Северный кожанок *Eptesicus nilssonii* Keyserling et Blasius, 1839
Двухцветный кожан *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758
Отр. Хищные — Carnivora
Сем. Псовые — Canidae
Волк *Canis lupus* Linnaeus, 1758
Енотовидная собака *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834
Обыкновенная лисица *Vulpes vulpes* Linnaeus, 1758
Корсак *V. corsac* Linnaeus, 1768
Сем. Медвежьи — Ursidae
Бурый медведь *Ursus arctos* Linnaeus, 1758
Сем. Куницы — Mustelidae
Горностай *Mustela erminea* Linnaeus, 1758
Степной (светлый) хорь *M. eversmannii* Lesson, 1827
Колонок *M. sibirica* Pallas, 1773
Ласка *M. nivalis* Linnaeus, 1766
Американская норка *Neovison vison* Schreber, 1777

- Лесная куница** *Martes martes* Linnaeus, 1758
Азиатский барсук *Meles leucurus* Hodgson, 1847
Выдра *Lutra lutra* Linnaeus, 1758
Сем. Кошачьи — Felidae
Рысь *Lynx lynx* Linnaeus, 1758
Отр. Парнокопытные — Artiodactyla
Сем. Свиные — Suidae
Кабан *Sus scrofa* Linnaeus, 1758
Сем. Оленьи — Cervidae
Сибирская косуля *Capreolus pygargus* Pallas, 1771
Лось *Alces alces* Linnaeus, 1758
Отр. Зайцеобразные — Lagomorpha
Сем. Заячьи — Leporidae
Заяц-русак *Lepus europaeus* Pallas, 1778
Заяц-беляк *L. timidus* Linnaeus, 1758
Отр. Грызуны — Rodentia
Сем. Беличьи — Sciuridae
Обыкновенная белка *Sciurus vulgaris* Linnaeus, 1758
Обыкновенная летяга *Pteromys volans* Linnaeus, 1758
Азиатский бурундук *Eutamias sibiricus* Laxmann, 1769
Большой суслик *Spermophilus major* Pallas, 1779
Краснощёкий суслик *S. erythrogenys* Brandt, 1841
Байбак *Marmota bobak* Müller, 1776
Сем. Бобровые — Castoridae
Евразийский (обыкновенный) бобр *Castor fiber* Linnaeus, 1758
Сем. Мышовковые — Sminthidae
Лесная мышовка *Sicista betulina* Pallas, 1779
Степная мышовка *S. subtilis* Pallas, 1773
Сем. Пятипалые тушканчики — Allactagidae
Большой тушканчик *Allactaga major* Kerr, 1792
Сем. Хомяковые — Cricetidae
Джунгарский хомячок *Phodopus sungorus* Pallas, 1773
Хомячок Эверсмanna *Allocricetulus evermanni* Brandt, 1859
Обыкновенный хомяк *Cricetus cricetus* Linnaeus, 1758
Ондатра *Ondatra zibethicus* Linnaeus, 1766
Рыжая полёвка *Myodes glareolus* Schreber, 1780
Красная полёвка *M. rutilus* Pallas, 1779
Обыкновенная слепушонка *Ellobius talpinus* Pallas, 1770
Степная пеструшка *Lagurus lagurus* Pallas, 1773
Водяная полёвка *Arvicola amphibius* Linnaeus, 1758
Узкочерепная полёвка *Lasiopodomys gregalis* Pallas, 1779

Тёмная (пашенная) полёвка *Agricola agrestis* Linnaeus, 1761

Полёвка-экономка *Alexandromys oeconomus* Pallas, 1776

Обыкновенная полёвка *Microtus arvalis* Pallas, 1778

Восточноевропейская полёвка *M. rossiaemeridionalis* Ognev, 1924

Сем. Мышиные — Muridae

Мышь-малютка *Micromys minutus* Pallas, 1771

Полевая мышь *Apodemus agrarius* Pallas, 1771

Малая лесная мышь *Sylvaemus uralensis* Pallas, 1811

Домовая мышь *Mus musculus* Linnaeus, 1758

Серая крыса *Rattus norvegicus* Berkenhout, 1769

Насекомоядные. За указанный период изменилось латинское название отряда (прежнее — Insectivora). Ранее для территории Курганской обл. было известно 10 видов (Стариков, Кочуров, 1986). В 2021 г. в окрестностях с. Самохвалово Шатровского округа впервые обнаружена **равнозубая бурозубка**, для которой территория области является южным пределом распространения в Зауралье. Ее обилие очень низкое: 0.05 ос/100 конусо-сут (Стариков и др., 2022). Рекомендуем внести вид в Красную книгу Курганской обл. Изменились наши представления и о ежах. Обитающих в Западной Сибири и на Урале ежей большинство исследователей считали **обыкновенными** *Erinaceus euroraes* Linnaeus, 1758. В результате комплексного анализа экстерьерных и краниологических признаков установлено, что эту территорию, включая Курганскую обл., населяет **белогрудый ёж** (Стариков, 2013; и др.). **Крошечную бурозубку** впервые для лесостепного Зауралья (окрестности г. Макушино) указал Л. П. Никифоров (1955). В 1980-е гг. мы ее также отлавливали в Макушинском округе (Стариков, 1986). В середине 1980-х гг. впервые для Курганской обл. (Мокроусовский округ, окрестности с. Шелепово) зарегистрирована **крупнозубая бурозубка** (Стариков, Кочуров, 1986), еще одна особь обнаружена в 1990-е гг. в окрестностях с. Мартыновка Сафакулевского округа (Стариков, 2002а). Редкими насекомоядными являются также **русская вяхухоль** (в настоящее время

точных данных о численности этого зверька нет) и два подвида бурозубок: **барабинская крошечная** *S. t. barabensis* Stroganov, 1956 и **западносибирская крупнозубая** *S. d. scaloni* Ognev, 1933. Эти таксоны внесены в Красную книгу Курганской обл. (2012). Новые места обитания барабинской крошечной бурозубки обнаружены в 2020–2024 гг. в Притобольном (окрестности д. Утятское и с. Нагорское), Звериноголовском (с. Озерное), Мокроусовском (с. Куртан) и Катайском (д. Лукина) округах. Ее обилие стабильно низкое и составляет в разных округах области от 0.01 до 0.07 ос/100 конусо-сут (Стариков и др., 2021, 2024, 2025). В 2023 г. близ с. Куртан Мокроусовского округа отловлены 8 особей западносибирской крупнозубой бурозубки (в среднем по территории — 0.09 ос/100 конусо-сут) (Стариков и др., 2024), а в 2025 г. в окрестностях с. Чулошное Половинского округа — 4 особи (0.15 ос/100 конусо-сут).

Рукокрылые. Наши представления о рукокрылых Курганской обл. менялись следующим образом. Одним из первых зоологов **прудовую ночницу** и **двухцветного кожана** для Звериноголовского и Петуховского округов в 1960-е гг. указал М. Я. Марвин (1969). В 1986–1990 гг. мы (Стариков и др., 1990) расширили представления о распространении этих видов на территории области, при этом неоднократно высказывали мысль о возможных встречах и других видов. Анализ ареалов рукокрылых России позволял заключить, что на территории Курганской

обл. могут обитать представители 8 видов из указанного списка, за исключением **лесного нетопыря**, восточной границей распространения которого считали Уральские горы (Кузякин, 1950; Громов и др., 1963; Павлинов и др., 2002). Однако в 2002 г. этот вид, а также **водяную ночницу** и **северного кожанка** в Зауралье обнаружил А. А. Емельянов (2002). Таким образом, на начало XXI в. для Курганской обл. стали известны 5 видов рукокрылых. Наибольший вклад в изучение этой группы млекопитающих внесли В. П. Снитыко (2012) и В. П. Снитыко, Л. В. Снитыко (2015): они учли все 9 видов. Все виды рукокрылых являются редкими или нуждающимися в особом внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге состояния природных популяций. Часть их внесена в Красную книгу Курганской обл. (2012), остальные — в Приложение к ней.

Хищные. Наиболее редкие и уязвимые виды: **корсак**, **выдра** и **рысь**. Они внесены в Приложение к Красной книге Курганской обл. (2012).

Парнокопытные. Все виды являются объектами промысла.

Зайцеобразные. **Беляк** — обычный вид, обитает на всей территории области. **Русак** приурочен к южным районам, редок.

Грызуны. Большая часть представителей сем. беличьих являются редкими видами (подвидами). На территории области обитает **притобольская белка** *S. v. golzmajeri* Smirnov, 1960 — подвид **обыкновенной белки**, первоначально описанный как **белка-телеутка** (Смирнов, 1957, 1960). Населяет преимущественно центральную часть региона — от Звериноголовского и Куртамышского округов на юге до Шатровского и Белозерского на севере. Обитание другого представителя семейства — **обыкновенной летяги** — установлено на севере области по косвенным признакам (следам жизнедеятельности); зверек внесен в Красную книгу Курганской обл. (2012). Пополнение региональной фауны грызу-

нов произошло также за счет включения в ее состав **восточноевропейской полевки** (Сибиряков и др., 2019).

К редким видам отнесен и **азиатский бурундук**. Его ареал расположен преимущественно в лесной зоне, наиболее южными находками в Курганской обл. являются окрестности с. Бахарево и д. Малышева Каргапольского округа (Стариков, Кочуров, 1986). В 1997–1999 гг. мы отлавливали бурундуков в Шатровском округе — в окрестностях д. Ирюм и сел Бединка, Самохвалово, Барино (Стариков, Марканова, 1999). Опросные данные свидетельствуют об их обитании также в Далматовском и Шадринском округах — в окрестностях с. Вознесенское и д. Тарасова (Стариков, 2002б). Встречаются они и в Белозерском заказнике. Учеты, проведенные в 2021 г. в Шатровском округе (окрестности с. Самохвалово) с помощью давилок и ловчих канавок, подтвердили редкость этого вида: 0.02 ос/100 ловушко-сут и 0.05 ос/100 конусо-сут (Стариков и др., 2025). Рекомендуем внести бурундука в региональную Красную книгу.

Байбак, некогда широко обитавший на территории области, сохранился лишь на юге Половинского округа, где в настоящее время известны 3 поселения: в 1.7 км к юго-западу от с. Воскресенское, в 1 км к востоку от с. Хлупово и в 1.5 км к востоку от с. Чулошное. В период с 2022 г. по 2025 г. популяция байбака здесь была сравнительно стабильна: суммарная численность варьировала по годам от 85 до 99 особей. Пополнение популяции происходит как за счет воспроизводства, так и миграции из приграничных районов Казахстана.

Обитатели открытых пространств — **степная мышовка**, **большой тушканчик**, **джунгарский хомячок** и **хомячок Эверсмана** — также внесены в региональную Красную книгу. В середине XX в. степную мышовку отмечали в окрестностях с. Озерное Звериноголовского округа (Павлинин, Шварц, 1957), позже — там же (Соколов др., 1986), а также вблизи сел Прорывное (Стариков, Кочуров, 1986) и Труд и Знание (Модоров,

Поляков, 2012) того же округа. Л. П. Никифоров (1959) и А. В. Новикова (1983) добывали ее в Макушинском округе, а также в окрестностях с. Лопатки Лебязьевского округа (Никифоров, 1959). В 1987 г. она встречалась в наших сборах вблизи с. Усть-Уйское Целинного округа. Учитывали этого зверька и в Куртамышском округе — в окрестностях с. Советское и д. Борок (Модоров, Поляков, 2012). В 2022 г. в окрестностях с. Озерное Звериноголовского округа ее обилие составляло 0.05–0.36 ос/100 конусо-сут (Стариков и др., 2023). Все наши находки большого тушканчика ограничиваются 1980–1990 гг. В этот период мы отлавливали его в Куртамышском (близ сел Песьяное, Степное, Пушкино и д. Лебязье), Альменевском (д. Щучанка), Юргамышском (д. Редуть), Половинском (с. Яровое), Макушинском (с. Степное) округах. Позднее поступали лишь разрозненные опросные сведения от охотоведов и наших коллег о встречах единичных особей в Мокроусовском, Частоозерском, Целинном, Звериноголовском, Мишкинском округах. Все находки джунгарского хомячка также приходится на период с 1980 г. по 1992 г. Больше всего этих зверьков отловлено в Половинском округе (окрестности сел Хлупово, Яровое, Сумки, Дубровное и д. Дмитриевка). Кроме того, этот вид встречен в окрестностях г. Кургана, в Куртамышском (окрестности с. Белое), Юргамышском (с. Скоблино), Притобольном (с. Нагорское) округах; самая северная точка регистрации — окрестности с. Яблочное Варгашинского округа. В 2017 г. следы джунгарского хомячка

обнаружены вблизи с. Усть-Уйское Целинного округа (С. Н. Гашев, В. А. Русаков, личн. сообщ.). Хомячка Эверсмана мы учитывали в 1980–1990 гг. в Половинском (окрестности сел Нов. Байдары, Романово, Яровое), Звериноголовском (с. Верх. Алабуга), Куртамышском (с. Белое) округах, в окрестностях г. Макушино и пос. Каргаполье. В 2025 г. он зарегистрирован в окрестностях с. Чулошное Половинского округа, где был очень редок: 0.06 ос/100 конусо-сут.

На территории области изредка встречаются и другие виды млекопитающих (**рыжая и тёмная полёвки, обыкновенный хомяк** и др.), свойственны эпизодические заходы **бурого медведя**, тем не менее специальных мер охраны они не требуют.

Местоположение Курганской обл. на границе леса и степи, подавляющую часть территории которой занимает лесостепь, предполагает пульсацию границ распространения млекопитающих, чей ареал расположен преимущественно на сопредельных территориях. Однако увеличение к настоящему времени состава представителей этого класса с 58 до 68 видов (в основном за счет новых видов насекомоядных, рукокрылых и грызунов), вероятно, связано с лучшей изученностью териофауны области, а также возможностью использования современных методов их диагностики.

Автор выражает искреннюю признательность всем зоологам, которые в разные годы внесли весомый вклад в изучение млекопитающих Курганской обл.

ЛИТЕРАТУРА

- Громов И. М., Гуреев А. А., Новиков Г. А., Соколов И. И., Стрелков П. П., Чапский К. К. Млекопитающие фауны СССР. М.; Л., 1963. Ч. 1. 639 с. (Определители по фауне СССР).
- Емельянов А. А. Находки рукокрылых в Курганской области // *Plecotus et al.* 2002. Pars spec. С. 71–74.
- Корсаков Г. К. Промысел и его влияние на поголовье ондатры в Курганской лесостепи // *Тр.*
- ВНИИОЗ. 1940. Вып. 9. С. 21–35.
- Красная книга Курганской области / гл. ред. В. Н. Большаков. Курган, 2012. 448 с.
- Кузякин А. П. Летучие мыши (систематика, образ жизни и польза для сельского и лесного хозяйства). М., 1950. 443 с.
- Лисовский А. А., Шефтель Б. И., Савельев А. П., Ермаков О. А., Козлов Ю. А., Смирнов Д. Г., Сталеев В. В., Глазов Д. М. Млекопитающие России:

- список видов и прикладные аспекты. М., 2019. 191 с.
- Марвин М. Я. Фауна наземных позвоночных Урала. Свердловск, 1969. Вып. 1. Млекопитающие. 155 с.
- Модоров М. В., Поляков В. Е. Степная мышовка *Sicista subtilis* Pallas, 1773 // Красная книга Курганской области. Курган, 2012. С. 24.
- Никифоров Л. П. Новое местонахождение крошечной бурозубки *Sorex tsherskii* Ognev // Бюл. МОИП, отд. биол. 1955. Т. 60, вып. 4. С. 93.
- Никифоров Л. П. Опыт биосъемки населения млекопитающих Тоболо-Ишимской лесостепи // География населения наземных животных и методы его изучения. М., 1959. С. 7–22.
- Новикова А. В. Мелкие млекопитающие Курганской области и их распределение по биотопам // Фауна и экология позвоночных Урала и их охрана. Челябинск, 1983. С. 28–33.
- Павлинин В. Н., Шварц С. С. К вопросу о границах распространения некоторых видов грызунов на Урале // Тр. Ин-та биологии УФАИ СССР. 1957. Вып. 8. С. 89–92.
- Павлинов И. Я., Крускоп С. В., Варшавский А. А., Борисенко А. В. Наземные звери России: справ.-определитель. М., 2002. 298 с.
- Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства. СПб., 1786. Ч. 2, кн. 2. 571 с.
- Сабанеев Л. П. Позвоночные Среднего Урала и географическое распределение их в Пермской и Оренбургской губерниях. М., 1874. 204 с.
- Серебренников М. К. Материалы по систематике и экологии грызунов (Mammalia, Rodentia) Южного Зауралья // Ежегод. зоомузея АН СССР. 1929. С. 251–285.
- Сибиряков П. А., Стариков В. П., Петухов В. А., Русаков В. А. Наконечный Н. В., Дупал Т. А., Полявина О. В., Ялковская Л. Э., Маркова Е. А. Молекулярно-генетические данные о распространении видов-двойников *Microtus arvalis* (форма *obscurus*) и *Microtus rossiaemeridionalis* на территории Уральского региона и Западной Сибири // Экология и эволюция: новые горизонты: материалы междунар. симп. Екатеринбург, 2019. С. 340–341.
- Словцов И. Я. Позвоночные Тюменского округа и их распространение в Тобольской губернии // Материалы к познанию фауны и флоры Российской империи. Отд. зоол. 1892. Вып. 1. С. 187–264.
- Смирнов В. С. Белка-телеутка лесостепного Зауралья // Зоол. журн. 1957. Т. 36, вып. 6. С. 933–937.
- Смирнов В. С. Новый подвид белки из лесостепного Зауралья // Зоол. журн. 1960. Т. 39, вып. 2. С. 309–310.
- Снитыко В. П. Рукокрылые // Красная книга Курганской области. Курган, 2012. С. 16–20.
- Снитыко В. П., Снитыко Л. В. Рукокрылые (Chiroptera, Vespertilionidae) Южного Зауралья (Курганская область) // Зоол. журн. 2015. Т. 94, № 2. С. 233–240.
- Соколов В. Е., Баскевич М. И., Ковальская Ю. М. Изменчивость кариотипа степной мышовки (*Sicista subtilis* Pallas) и обоснование видовой самостоятельности *S. severtzovi* Ognev // Зоол. журн. 1986. Т. 65, вып. 11. С. 1684–1692.
- Стариков В. П. Землеройки Южного Зауралья // Тезисы докладов IV съезда Всесоюзного териологического общества. М., 1986. Т. 1. С. 140.
- Стариков В. П. История исследования млекопитающих Курганской области // Земля Курганская: прошлое и настоящее. Курган, 1990. Вып. 1. С. 208–211.
- Стариков В. П. Млекопитающие Курганской области. Курган, 1992. 80 с.
- Стариков В. П. Западносибирская крупнозубая бурозубка *Sorex daphaenodon scaloni* Ognev, 1933 // Красная книга Курганской области. Курган, 2002а. С. 14–15.
- Стариков В. П. Азиатский бурундук *Eutamias sibiricus* Laxmann, 1769 // Красная книга Курганской области. Курган, 2002б. С. 19–20.
- Стариков В. П. В Западной Сибири два вида ежей рода *Erinaceus*: результаты экстерьерно-краниологического анализа // Сборник научных трудов биологического факультета. Сургут, 2013. Вып. 9. С. 81–86.
- Стариков В. П., Володина О. Ю., Кравченко В. Н., Муртазин Д. И., Ялымова Д. М. Население мелких млекопитающих подтайги Южного Зауралья // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Биология. Экология. 2022. Т. 39. С. 47–59.
- Стариков В. П., Володина О. Ю., Кравченко В. Н., Тарикулиева С. Э., Ялымова Д. М. Сообщества мелких млекопитающих северной лесостепи Тоболо-Ишимского междуречья // Вестн. Камчат. гос. техн. ун-та. 2024. № 67. С. 80–94.
- Стариков В. П., Володина О. Ю., Кравченко В. Н., Тарикулиева С. Э. Сообщества мелких млекопитающих Исетско-Пышминского междуре-

- чья (Южное Зауралье) // Вестн. Нижневарт. гос. ун-та. 2025. № 1. С. 56–64.
- Стариков В. П., Кочуров В. Н. Терионаселение Курганской области // Фауна позвоночных Урала и сопредельных территорий. Свердловск, 1986. С. 13–22.
- Стариков В. П., Кравченко В. Н., Володина О. Ю., Муртазин Д. И. Фауна и население мелких млекопитающих лесостепного Зауралья // Вестн. ИрГСХА. 2021. Вып. 2. С. 85–100.
- Стариков В. П., Кравченко В. Н., Володина О. Ю., Ялымова Д. М., Урванцев А. А. Биогеографическая характеристика мелких млекопитающих разнотравно-дерновинно-злаковой степи и прилежащих территорий Южного Зауралья (Курганская область) // Вестн. Удмурт. ун-та. 2023. Т. 33, вып. 1. С. 15–24.
- Стариков В. П., Марканова О. А. Питание бурндука (*Tamias sibiricus* Laxm.) на южной границе ареала (Зауралье) // Тезисы докладов VI съезда териологического общества. М., 1999. С. 248.
- Стариков В. П., Менищиков А. И., Ломакин А. А. Современное состояние изученности рукокрылых Курганской области // Рукокрылые: материалы 5-го Всесоюз. совещ. по рукокрылым (Chiroptera). Пенза, 1990. С. 60–62.
- Шварц С. С. Биология землероек лесостепного Зауралья // Зоол. журн. 1955. Т. 34, вып. 4. С. 915–927.
- Шварц С. С., Павлинин В. Н., Сюзюмова Л. М. Теоретические основы построения прогнозов численности мышевидных грызунов в лесостепном Зауралье // Тр. Ин-та биологии УФАИ СССР. 1957. Вып. 8. С. 3–59.

Mammal fauna of the Kurgan region: from the past to the present

V. P. Starikov

Vladimir P. Starikov, Surgut State University, 1, Lenina ave., Surgut, Khanty-Mansiysk autonomous district, Russia, 628412; starikov_vp@inbox.ru

This publication summarizes the data on the mammal fauna of the Kurgan region collected from 1992 to the present. During the period, the list of species of the region expanded from 58 to 68, largely owing to the use of modern recording methods. The most significant changes occurred in the orders of bats (**Whiskered Bat** *Myotis mystacinus*, **Brandt's Bat** *M. brandtii*, **Daubenton's Bat** *M. daubentonii*, **Common Noctule** *Nyctalus noctula*, **Nathusius's Pipistrelle** *Pipistrellus nathusii*, **Common Long-eared Bat** *Plecotus auritus*, and **Northern Bat** *Eptesicus nilssonii* were recorded), insectivores (**Taiga Shrew** *Sorex isodon* was found in the region), and rodents (**Siberian Flying Squirrel** *Pteromys volans* and **East European Vole** *Microtus rossiaemeridionalis* were recorded). New habitats of rare species (subspecies) and abundance indicators are reported in the paper. Currently, 68 mammal species are known for the Kurgan region: 11 insectivores, 9 bats, 14 carnivores, 3 artiodactyls, 2 lagomorphs, and 29 rodents. Of those, 16 species and subspecies are recommended for inclusion in the third edition of the Kurgan region Red Data Book.

Key words: distribution, rare species, Red Data Book.